

DESAFÍOS PARA LA ENSEÑANZA DEL DERECHO EN LA POSPANDEMIA

Autor: Cesar Isidoro Zerbini
ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-6142-8842>

**Ponencia presentada en la X Jornada de Investigación en Derecho de la
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES)
“Diálogos Cocreacionales”**

Material Audiovisual completo:
https://youtu.be/wHux7xJ6Q2Y?si=P_0DIH1qZoHV2vnk&t=2127

ARK: <https://id.caicyt.gov.ar/ark:/s25915266/ezgysxat5>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19867307>

Línea de Investigación: Enseñanza del Derecho

RESUMEN

Introducción: Este trabajo aborda la enseñanza del Derecho bajo el paradigma de los Derechos Humanos y su recepción en la legislación local, teniendo en cuenta los cambios en las subjetividades de las y los estudiantes en la postpandemia. **Objetivo:** Establecer dificultades y propuestas para adecuar la enseñanza del derecho a nuevos receptores. **Metodología:** No experimental, descriptivo-explicativa. Análisis documental. **Resultados:** Se describen dificultades en la internalización de conocimientos acerca de Derechos Humanos en estudiantes de Derecho postpandemia. **Conclusión:** Se observa la necesidad de replantear los abordajes didácticos de la enseñanza de los Derechos Humanos a fin de lograr aprendizajes profundos. **Recomendación:** La formación de profesionales reflexivos y el modelo de habilidades y competencias proveen insumos para el diseño de estrategias didácticas que recuperen la complejidad del derecho y promuevan aprendizajes profundos.

Palabras clave: enseñanza, derechos humanos, postpandemia, habilidades, profesionales reflexivos.

ABSTRACT

Introduction: This work addresses the teaching of Law under the paradigm of Human Rights and its reception in local legislation, taking into account the changes in the subjectivities of students in the post-pandemic era. **Objective:** Identifying challenges and proposing ways to adapt legal education to new audiences. **Methodology:** Non-experimental, descriptive-explanatory. Documentary analysis. **Results:** Se describen dificultades en la internalización de conocimientos acerca de Derechos Humanos en estudiantes de Derecho pospandemia. **Conclusion:** There is a need to rethink the didactic approaches to teaching Human Rights in order to achieve deeper learning. **Recommendation:** The training of reflective professionals and the skills and competencies model provide inputs for the design of teaching strategies that capture the complexity of law and promote deep learning.

Keywords: teaching, Human Rights, post pandemic, skills, reflective professionals.

RESUMO

Introdução: Este trabalho aborda o ensino do Direito sob o paradigma dos Direitos Humanos e a sua receção na legislação local, tendo em conta as mudanças nas subjetividades dos estudantes na era pós-pandemia. **Meta:** Identificar desafios e propor formas de adaptar o ensino jurídico a novos públicos. **Metodologia:** Não experimental, descritivo-explicativo. Análise documental. **Resultados:** São descritas as dificuldades na interiorização do conhecimento sobre os Direitos Humanos nos estudantes de Direito no período pós-pandemia. **Conclusão:** É necessário repensar as abordagens didáticas ao ensino dos Direitos Humanos, de forma a alcançar uma aprendizagem mais profunda. **Recomendação:** A formação de profissionais reflexivos e o modelo

de capacidades e competências fornecem subsídios para a elaboração de estratégias de ensino que abarquem a complexidade do direito e promovam a aprendizagem profunda

Palavras-chave: Ensino, Direitos humanos, pos pandemia, habilidades, profissionais reflexivos.

Introducción

La pandemia COVID 19 ha generado cambios en los modos de comunicación y vinculación. El repliegue hacia la individualidad que propone la virtualidad, la viralidad y el anonimato permiten la circulación de discursos de odio y seudocientíficos. La descalificación del conocimiento científico y el rompimiento de los acuerdos básicos de convivencia democrática desafían la construcción de los Derechos Humanos y cuestionan el conocimiento disciplinar. Ello acarrea problemas al momento de la enseñanza, que es necesario abordar para no recaer en la reproducción de conocimientos débiles. Se espera describir y profundizar en la explicación de estos obstáculos y proponer cursos de acción que permitan una enseñanza efectiva y profunda de los Derechos Humanos.

Método

No experimental. Alcance de la investigación: será descriptiva- explicativa, básica y documental.

Resultados

1. El contexto pospandemia

La pandemia COVID 19 ha dejado profundas marcas de época en la cultura, la ciencia, la comunicación, la gestión de las políticas públicas, los modos de enseñar y aprender, entre otros aspectos. De estos aspectos este trabajo abordará la emergencia de los discursos de odio, y la deslegitimación del

conocimiento científico como dos fenómenos que afectan el campo de la enseñanza del derecho.

a. La emergencia de los discursos de odio

El confinamiento impuesto por los Estados como herramienta principal de defensa contra el contagio, provocó un crecimiento importante de los intercambios a través de internet. El comercio, la participación política, los vínculos familiares, sociales, culturales, educativos, se vieron mediados por el uso de las plataformas virtuales, que se caracterizan por la posibilidad del anonimato y la viralidad en la circulación de contenidos.

Estas características particulares de circulación de contenido unidas entre sí desembocan en la irresponsabilidad e impunidad en la difusión de opiniones racistas, xenófobas, clasistas, sexistas, que se ven dificultadas de circular en medios de difusión tradicionales que requieren la identificación de los responsables. La presencia de estos discursos en el espacio público virtual les aporta legitimación frente a los usuarios con deficiente alfabetización digital y escasa capacidad crítica. Pero también es necesario destacar que los discursos de odio son una de las respuestas a la resistencia (justificada o injustificada) a las restricciones impuestas por los estados. La estructura del discurso de odio se construye a partir de la estrategia de culpabilización de la “progresía”, entendiendo esta como el conjunto de ideas, políticas, actores emergentes, instituciones, vinculadas con la vigencia de los Derechos Humanos, el Estado de Bienestar.

La oposición a las medidas obligatorias de aislamiento y cuidado, se asentó en la interpretación de las libertades ciudadanas como el valor más importante de la democracia occidental. Conceptualmente, implicó un retroceso a la consagración de los derechos sociales, su negación, y el de la actividad estatal tendiente al cuidado y protección de los más vulnerables.

En este discurso, la crítica se dirige a todas las instituciones propias del Estado de Bienestar y de la vigencia de los Derechos Humanos. Se niega la vulnerabilidad, se entroniza la libertad individual, y de ahí en un paso, se culpabiliza a los sectores vulnerados por su propia situación.

La retórica incluye la victimización de quienes detentan posiciones privilegiadas y de poder. Los subsidios a los pobres son robo a quienes pagan impuestos, la protección a las mujeres víctimas de violencia son restricciones a la libertad de los varones agresores. Se reivindica el status quo como el “orden natural”. El resentimiento y el odio son el paso siguiente en esta búsqueda de sentidos que apuntan a un pensamiento simple, de sentido común, que repliega al individuo sobre sí mismo y niega cualquier empatía y responsabilidad por el cuidado de los otros.

b. La deslegitimación de la ciencia

Para que esas respuestas se incorporen en el “sentido común”, y puedan ligarse con otras representaciones sociales, es necesario construir una respuesta a los fundamentos científicos que desde las disciplinas naturales y sociales se oponen a las explicaciones que fundamentan los discursos de odio.

En este caso la estrategia se vinculó con la difusión de teorías conspirativas que vinculan a la comunidad científica con intereses económicos y políticos que manipulan información en beneficio propio. De este modo la ciencia pasa a ser un entramado de instituciones y personas que elaboran discursos para manipular a las personas, beneficiarse de ellas y controlar a las sociedades.

En este aspecto jugó un papel central la difusión de noticias falsas, “fake news”, que provocaron la llamada infodemia por la Organización Mundial de la Salud. Ello generó problemas en el cuidado de la salud, dificultad en la aceptación de medidas de prevención, pero, sobre todo, el cuestionamiento de la ciencia como fuente de conocimiento.

c. Nuevas subjetividades

De modo que estos fenómenos han influido en las subjetividades tanto de los jóvenes en su proceso de socialización, como en adultos que se han visto identificados con estas retóricas.

Es importante entonces, reconocer las características de los sujetos a quienes se dirige la educación jurídica, para poder entender sus estructuras cognitivas y proponer estrategias de enseñanza eficaces.

Para empezar, podemos hipotetizar sobre la distancia temporal e intelectual que esta subjetividad establece con respecto a la experiencia humana sobre el sufrimiento. Ello es central en este planteo porque nuestro sistema jurídico se conforma sobre la base del respeto a los Derechos Humanos, y estos surgen como la respuesta que la sociedad global ha podido dar a las tragedias originadas en los crímenes acontecidos durante la segunda guerra mundial. Si la enseñanza no considera esta distancia intelectual y emocional, corre el riesgo de generar los llamados aprendizajes superficiales, que no logran, en términos de Ausubel, relacionarse con saberes previos y constituirse en aprendizajes significativos.

En segundo lugar, es necesario considerar que las opiniones, convicciones y posiciones del campo normativo que las y los estudiantes portan, son constitutivas de su subjetividad y de su identidad. La moral propia es uno de nuestros rasgos identitarios, nos identifica y a su vez nos permite establecer vínculos, reconocer límites, solidarizarnos o no con ciertas personas, causas o ideas. Es un rasgo esencial de nuestra personalidad que nos permite estar con otros de una manera particular. La moral normativa es imprescindible para la vida en sociedad, para orientar nuestras acciones en interacción con otros y otras.

Las consecuencias de la exposición a estas experiencias han sido descritas como un repliegue de las personas sobre sí mismas, tendencias a la individualidad y a la desconfianza de todo proyecto comunitario y público. Sobre todo, ha generado en los individuos tendencias a tomar distancia del sufrimiento,

negar la experiencia histórica y desconocer la diversidad cultural, culpabilizar las disidencias y, como propuesta, la eliminación de ideas, personas e instituciones que cuestionen estas propuestas.

El problema se suscita cuando estos discursos internalizados en las subjetividades se confrontan con un marco jurídico que contradice estas miradas. A continuación, describiremos algunas notas de la legislación que muestran una orientación moral y política diferente y hasta contradictoria, y que sigue siendo norma.

2. El derecho como contenido de enseñanza

a. El marco normativo

A partir de la segunda parte del siglo XX, los instrumentos internacionales de Derechos Humanos comenzaron a influir en la legislación de los Estados de modo que estos debieron adecuar su legislación a las pautas que surgen de los consensos que se fueron alcanzando en los organismos internacionales. Las legislaciones debieron y deben aún adaptarse para cumplir con los estándares convencionales, y los tribunales nacionales comenzaron a aplicar las mandas de los instrumentos por sobre la legislación local que los contradice.

Estas reformas legislativas se plasmaron en nuestro país en dos momentos centrales. Por una parte, en la reforma constitucional de 1994, y luego en la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación en el año 2015, primer cuerpo legal con alcance nacional totalmente nuevo sancionado bajo la vigencia de los tratados de Derechos Humanos.

Estas modificaciones impactan en el soporte ético sustancial porque implican un apartamiento de los fundamentos tradicionales basados en el deontologismo y el utilitarismo, que plantean la distancia con el otro y la imparcialidad como imperativos centrales hacia formulaciones tales como la teoría del cuidado, que parten del reconocimiento de la vulnerabilidad y la diferencia, y la cercanía desde la empatía.

A su vez, desde lo formal, el sistema de normas con pretensión de exhaustividad que planteaba el modelo del Código de Velez, ha sido sustituido por el sistema de principios derivados de los compromisos asumidos por nuestro país en materia de derechos humanos, del cual da cuenta el “diálogo de fuentes” que regula el artículo 2 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Hemos pasado de un derecho rígido, cuyas normas eran autónomas, a un derecho flexible, que requiere ser interpretado en razón de criterios ético jurídicos plasmados en los instrumentos de Derechos Humanos. El rol de las y los abogados, en este sistema normativo, se complejiza y exige conocimiento y compromiso con los mandatos de los Derechos Humanos, y las destrezas necesarias para traducir las demandas ciudadanas.

b. La formación de abogadas y abogados

De este modo, la sociedad demanda la formación de abogadas y abogados capaces de dar cuenta de la demanda de una ciudadanía que requiere justicia, igualdad y transparencia en el marco de una democracia representativa que busca afirmarse. En estas condiciones de ejercicio del poder, la argumentación racional debería ser el modo de resolver los conflictos y fundar las decisiones judiciales. Las abogadas y abogados deben conocer los problemas, imaginar soluciones, seleccionar estrategias de acción, evaluar opciones, articular acciones concretas para lograr la tutela judicial efectiva de los derechos de las personas.

El modelo tradicional de enseñanza del derecho propone a la escucha y la repetición como un mecanismo de reproducción de las normas. Junto a las normas se reproducen modos de ejercicios del poder. Por ello este modelo descontextualiza el Derecho, aludiendo a “cuestiones técnicas” como su fundamento. Al derecho se lo despoja de su contenido político, las condiciones históricas de su producción, el contenido moral de su fundamento, el impacto social de su aplicación, para convertirlo en un dominio neutro, anodino, despojado de cualquier sentido.

Este modelo de “abogados del código” dista mucho de producir las herramientas que las y los profesionales del derecho requieren para trabajar en el contexto actual. La realidad del campo de trabajo muestra a los graduados la insuficiencia de sus habilidades y les impide desempeñarse con fluidez y efectividad para los destinatarios de sus servicios y para sí mismos.

c. La formación de profesionales reflexivos y el modelo de habilidades y competencias como alternativas

El modelo de formación de profesionales reflexivos, basado en la adquisición de habilidades y competencias profesionales, se posiciona como una alternativa válida a la formación memorística y enciclopédica tradicional.

Se trata de que las y los graduados puedan tomar el control consciente de sus decisiones profesionales, a través del desarrollo de sus capacidades reflexivas antes, durante y después de la tarea.

A su vez, estas reflexiones deben tender a mejorar y ampliar el dominio de las habilidades y herramientas de desempeño profesional, que brevitatis causae, enumeramos:

- Comunicación efectiva: reconocimiento del contexto comunicativo, y manejo de la comunicación escrita, verbal y gestual.
- Pensamiento estratégico: dar cuenta de las acciones anteriores y su encadenamiento con las futuras en pos de un resultado planificado.
- Encuadre jurídico: poder subsumir un problema concreto en las normas que pertinentemente refieren al mismo, y dominar el diálogo de fuentes.
- Ética profesional: conocimiento de las normas que regulan la profesión y del marco sustancial de los Derechos Humanos.
- Trabajo en equipo: reconocer instancias de trabajo colaborativo y competitivo, capacidad de argumentar de manera respetuosa, reconocimiento y valoración de ideas propias y ajenas, flexibilidad y asertividad en los vínculos profesionales.

Cae de suyo que las estrategias didácticas para alcanzar estos objetivos no son compatibles con el modelo tradicional. La enseñanza debe basarse en el desarrollo y mejora del estudiante, en la progresiva toma de control de sus acciones, la ampliación y profundización de sus capacidades reflexivas. Debe de una vez comprenderse que el aprendizaje es un proceso psicológico que modifica las estructuras de pensamiento y acción de una persona, caracterizado por el cambio.

De este modo la enseñanza debe ocuparse de ofrecer escenarios en los que las y los estudiantes interactúen con los sujetos, las herramientas y las situaciones de trabajo profesional, que les den la posibilidad de reconocer el sentido de las fuentes, los conceptos, los procedimientos.

De este modo las escuelas o facultades de Derecho deben ofrecer instancias variadas y múltiples de práctica profesional. Debe entenderse a esta práctica asociada a lo que se conoce como “teoría”, y que no lo es tanto. La representación docente sobre teoría en Derecho asume al menos tres significados: prescripciones normativas, fundamentos morales, económicos, políticos, sociales, o procedimientos reglados.

Propongo modificar este término y pensar en “fundamentos” de las prácticas, lo cual permite la integración y contextualización de saberes y su transformación en habilidades o competencias, referidas a un conocimiento apropiado que se expresa en el desempeño concreto.

Discusión y conclusiones

Si las transformaciones necesarias para el cambio de modelo encontraban obstáculos, dificultades y desafíos para su implementación, el contexto pospandemia agregó nuevas dificultades.

La aparición de subjetividades que desafían los acuerdos fundantes de la convivencia en nuestras jóvenes democracias agrega complejidad a la tarea. No se trata solo de informar los alcances y los límites del enfoque de Derechos

Humanos y su proyección en todas las áreas del Derecho, sino de intervenir frente a culturas y subjetividades resistentes y desafiantes.

Para ello es importante tener en cuenta primeramente que la enseñanza va a dirigirse hacia aspectos profundos que atañen a la subjetividad propia del receptor. Hablamos entonces de aprendizajes profundos por contraposición a los aprendizajes superficiales que sólo quedan fijados a los efectos de resolver un examen pero que no se constituyen en guías de la acción. Quedarnos en la superficie implica establecer un doble estándar: por un lado, aprendizajes escolares que sólo sirven para progresar en la carrera y por el otro el sentido común que orienta la práctica.

De este modo es importante el concepto de conflicto cognitivo. Eso se produce cuando se confronta el conocimiento previo profundo del estudiante con los saberes disciplinares. Para ello se requieren una actitud paciente y en principio neutral por parte del docente. Es importante antes que juzgar dar la posibilidad de expresarse y comprender qué hay de cierto para esa persona en los argumentos que expresa. Un clima de seguridad confianza y no juzgamiento permite que incluso quienes no hablaban o no expresaban sus ideas se animen a hacerlo y la enseñanza llegue a todos

Ello no significa que deba permanecerse neutral y que la enseñanza consista únicamente en la expresión de posiciones distintas. El conocimiento del derecho importa reconocer el sentido que las normas y las decisiones judiciales que las aplican adquieren en el curso de la práctica. Pero la mera descripción o enumeración de estas normas no generan su apropiación automática por parte de las y los estudiantes. Es necesario entonces recurrir a estrategias que lleven a las y los estudiantes a realizar operaciones profundas en su estructura de pensamiento.

Esta profundización puede alcanzarse a través de varias estrategias. En general debería tenderse a la reconstrucción y la contextualización de los contenidos. Podemos pensar entonces que la recuperación del contexto histórico

de creación de las normas nos permite posicionarnos en los problemas que estas han intentado abordar. Eso le permite al estudiante reconocer realidades temporales diferentes a la propia, advertir sobre los cambios y las continuidades históricas que dan origen al marco jurídico.

La presentación de problemas casos y situaciones concretas diseñadas para el aprendizaje permite que los y las estudiantes manifiesten sus puntos de vista y que puedan ponerse en juego los motivos las soluciones los enfoques que se han tenido en cuenta al momento de construir el derecho. Eso le permite al sujeto de aprendizaje poner en diálogo sus ideas con otros enfoques con las soluciones ofrecidas, reconocer ventajas desventajas de sus propuestas además de poder palpar con mayor cercanía el impacto que estas tienen en la vida de las personas.

La contextualización a través de casos situaciones y problemas permite acortar la distancia moral y emocional con las personas y generar empatía hacia los más vulnerables. Asimismo, colabora con el reconocimiento de la importancia de la tarea de las abogadas y los abogados la relevancia de acciones profesionales que pueden considerarse mínimas pero que en concreto orientan la vida de las personas. Permite también tomar conciencia del rol que las y los profesionales del derecho juegan hoy en estas sociedades tan desiguales y con tantas aspiraciones de justicia.

Referencias

Arias Cau, E., y Nieto, M. (2019). La constitucionalización del Derecho Privado Argentino en el moderno derecho de daños. *SAIJ*.

Ausubel, D. (1978). *Psicología Educativa. Un punto de vista cognoscitivo*. Trilla.

Bohmer, M. (2008). *Igualadores y traductores. La ética del abogado en una democracia constitucional*. La Ley.

- Bohmer, M. (2015). De la codificación a la Constitución. Un Código en tiempos de democracia. *Revista de Derecho de Familia*, 69.
- Clavijo, D. (2015). El enfoque de competencias para la formación del abogado para el siglo XXI. *Justicia*, 27, 185-212.
- Díaz Barriga, A. (2005). El enfoque en competencias en la educación. ¿Una alternativa o un disfraz de cambio? *Perfiles educativos*, 28, 111.
- Del Manzo, M., Festa, C., y Souilla, S., (2022). *Salud mental y comunicación: Los discursos de odio y la producción de subjetividad contemporánea*. Facultad de Psicología, Universidad Nacional de La Plata.
- Fenstermacher, G. (1989). Tres aspectos de la filosofía de la investigación sobre la enseñanza. En M. Wittrock. *La investigación de la enseñanza, I. Enfoques, teorías y métodos* (Capítulo III). Paidós
- González, J, Wagenaar, R., y Beneitone, P. (2004). Tuning-América Latina: un proyecto de las universidades. *Revista Iberoamericana de Educación*, 35.
- Kennedy, D. (2001) La educación legal como preparación para la jerarquía. *Desde otra mirada, textos de teoría crítica del Derecho*. Eudeba.
- Lista C., y Begala S. (2004). La presencia del mensaje educativo en la conciencia de los estudiantes: resultado de la socialización en un modelo jurídico dominante. *Academia. Revista sobre la Enseñanza del Derecho*, 2, 1.
- Manzo, M. (2008). La influencia de la educación jurídica en la formación valorativa de los abogados. En: *Academia. Revista sobre la Enseñanza del Derecho*, 11, 6.
- Morin, E. (1999). *Siete saberes necesarios para la educación del futuro*. UNESCO

Vázquez, R. (2001). Modelos teóricos y enseñanza del Derecho. *Revista Mexicana de Derecho Público*, 2.